

**ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТИЗИМИГА СУВ
ЕТКАЗАДИГАН СУҒОРИШ ТАРМОҒИНИНГ АСОСИЙ
ГИДРАВЛИК ПАРАМЕТРЛАРИНИ ҲИСОБЛАШ
УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Қаршиев Рустам Жўраевич

PhD

Садиев Умиджон Абдусаматович

PhD

Холмуродов Нурмухаммад Данобой ўғли

Таянч докторант

Атажонова Шахноза Каримжоновна

Таянч докторант

Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17403945>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-oktabr 2025 yil

Ma'qullandi: 15-oktabr 2025 yil

Nashr qilindi: 21-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

Суғориш тармоғини лойиҳалашда ва улардан фойдаланишда қишлоқ хўжалиги экинларига бериладиган секундли сув сарфини билиш зарур.

ABSTRACT

Ирригация каналларини томчилатиб суғориш тизимига мослаштиришда суғориш тармоғининг асосий гидравлик параметрларини ҳисоблаш усулларини такомиллаштириш.

Суғориш тармоғини лойиҳалашда ва улардан фойдаланишда қишлоқ хўжалиги экинларига бериладиган секундли сув сарфини билиш зарур. Яъни, тизимда сув истеъмолини қиёсий баҳолашда гидромодулдан фойдаланиш яхши натижа беради. Суғориш тармоқларининг асосий параметрларини ҳисоблашда қўлланиладиган гидромодул катталигини умумий таҳлилини амалга оширамиз. Бунинг учун 1-формуладан фойдаланамиз:

$$q(x, y, t) = \frac{x \cdot y \cdot k}{86,4 \cdot t} \tag{1}$$

бу ерда: x – массивдаги жами экин майдонларида томчилатиб суғориш тизими жорий этилган майдон улуши, %; y – суғориш меъёри, м³/га; k – мелиоратив юклама коэффициенти. Тупроқнинг турли механик хусусиятларига боғлиқ равишда, коэффицент қиймати: 0,3; 0,4 ва 0,5 қийматларни қабул қилади 2;3; t – суғориш давомийлиги, сут.

1-формула билан ҳисобланган гидромодул катталиги, томчилатиб суғориш технологияси жорий этилган суғориш массивини сувга бўлган талабини баҳолаш ҳамда суғориш тармоқлари гидромодулининг қийматини ортиқчалигини аниқлашнинг қисман имконини беради.

Энди 1-формулани бир неча ўзгарувчиларнинг функцияси сифатида қараймиз. Маълумки, турли экинларнинг суғориш меъёрларининг қиймати йилнинг сувлилик

таъминотиға боғлиқ равишда ўзгаради. Шу сабабли, экин майдони ва вақтни ўзгарувчан деб қараш мумкин, у ҳолда $q(x, y, t)$ – учта ўзгарувчига боғлиқ функция деб қараш мумкин. Тушунарли бўлиши учун $q(x, y, t)$ ни графигини бир қанча ўзгарувчилар суперпозицияси сифатида иллюстрация қиламиз:

$$q \cdot 86,4 \cdot t = x \cdot y \cdot k \tag{2}$$

Қуйидаги белгилашларни киритамиз:

$$\left. \begin{aligned} r &= 86,4 \cdot \frac{q \cdot t}{\sin \varphi} \\ \varphi &= \arccos \left(\frac{x \cdot y}{r} \right) \end{aligned} \right\} \tag{3}$$

Фазода r ва φ текисликларининг графиги қуйидаги кўринишга эга бўлади (1-расм):

1-расм. Гидромулдулнинг суғориш давомийлиги, суғориш меъёри ва майдониға боғлиқ равишда ўзгариш динамикаси.

Олинган чизиқли функцияни текисликка проекцияланган K нинг турли қийматларида эгри чизиқлар оиласига эга бўламиз. Ушбу эгри чизиқлар орқали экин майдони ва суғориш меъёриға боғлиқ ҳолда гидромулдулни геометрик ифодалаш мумкин. Ундан ташқари r ва φ лар иккита ўзгарувчининг функциялари бўлиб ҳисобланади.

Шундай қилиб, суғориш меъёри, экин майдони ва вақтнинг турли қийматларида гидромулдул қийматларини топиш мумкин. Уларни боғлаб тахминий функция графигига эга бўламиз. Ушбу функциянинг шартли экстремумини топамиз. Бунинг учун қуйидагича фараз қиламиз, яъни суғориш меъёри, массивда томчилатиб суғориш тизими жорий этилган майдон улуши ва суғориш давомийлиги каби ўзгарувчиларнинг қийматлари Φ функция қийматига тенг ёки кичик деб фараз қиламиз:

$$ax + by + ct \leq \Phi \tag{4}$$

Бу ерда: a, b, c – эмпирик коэффициентлар.

Мақсад гидромулдул экстремумини топиш ҳисобланади. Шу сабабли ушбу масалани стандарт кўринишга келтириб оламиз:

$$\left. \begin{aligned} q &= \frac{x \cdot y \cdot k}{86,4 \cdot t} \rightarrow \min \\ ax + by + ct &\leq \Phi \end{aligned} \right\} \tag{5}$$

Энди Лагранж функциясини тузиб оламиз:

$$F(x, y, t, \lambda) = \frac{x \cdot y \cdot k}{86,4 \cdot t} + \lambda(ax + by + ct - 4802) \quad (6)$$

(6) Лагранж функциясининг x, y, t ва λ ўзгарувчилар бўйича хусусий ҳосилаларини топиб, нолга тенглаб қуйидаги тенгламалар тизимига эга бўламиз:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial x} &= \frac{x \cdot k}{86,4 \cdot t} + a\lambda = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} &= \frac{x \cdot k}{86,4 \cdot t} + b\lambda = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial t} &= \frac{x \cdot y \cdot k}{86,4 \cdot t^2} + c\lambda = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} &= ax + by + ct - 4802 = 0 \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

Тегишли математика амалларни бажариб, (7) тенгламалар тизимини ечимига эга бўламиз:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial x} &= \frac{x \cdot k}{86,4 \cdot t} + a\lambda = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} &= \frac{x \cdot k}{86,4 \cdot t} + b\lambda = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial t} &= \frac{x \cdot y \cdot k}{86,4 \cdot t^2} + c\lambda = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} &= ax + by + ct - 4802 = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} a = 480,2 \\ b = 1,1 \\ c = 2825 \\ \lambda = 0,019 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 10 \\ y = 4365,5 \\ t = 1,7 \\ q = 0,88 \end{cases} \quad (8)$$

Лагранж кўпайтирувчилари усули ҳамда суғориш меъёри, экин майдони ва суғориш давомийлиги қийматлари асосида суғориш тармоғи гидромодулини оптимал қиймати топилди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ilkhomjon Makhmudov, Umidjon Abdusamadovich Sadiev, Shokhrukh Rustamov. Basic Conditions for Determining the Hydraulic Resistance to Friction in a Pipeline when a Mixture of Water and Suspended Sediments Moves. Cite as: AIP Conference Proceedings 2432, 040005 (2022); <https://doi.org/10.1063/5.0090349> Published Online: 16 June 2022 040005-1 – 040005-9
2. Ilkhomjon Makhmudov, Umidjon Abdusamadovich Sadiev, Khurshid Lapasov, Azizbek Ilkhom o'g'li Ernazarov, Shokhrukh Rustamov. Solution of the Filter Flow Problem by Analytical and Numerical Methods. ..Cite as: AIP Conference Proceedings 2432, 040006 (2022); <https://doi.org/10.1063/5.0090359> Published Online: 16 June 2022. 040006-01 – 040006-5
3. Ilkhomjon Makhmudov, Aliev Mahmud Kuvatovich, Mahmudova Dildora Ernazarovna, Musayev Sharof Mamarajabovich, Rustamova Mukhlisa Muhtaraliyevna, Nematov Davlat Berdiyov o'g'li, Boboyorov Bekhruz Ixtiyor ug'li. Development Of A High-Performance Technology For Mixing Ozone With Water For The Preparation Of Drinking Water
4. From The Reservoir. Journal of Positive School Psychology 2022, Vol. 6, No. 5, 2921-2925. <http://journalppw.com>
5. Ilkhomjon Makhmudov, Akmal Mirzaev, Navruz Kurbonovich Murodov, Azizbek Ilkhomjon o'g'li Ernazarov, Adkham Rajabov, Musayev Sharof Mamarajabovich, Jasur Juraevich

Narziev, Bobur Ulug'bekov, Shokhrukh Ustemirov. Socio-Economic Situation In The Water Management Of The Republic Of Uzbekistan And The Regulatory-Legal And Economical Frameworks For The Implementing Of Water-Saving Technologies. Journal of Positive School Psychology 2022, Vol. 6, No. 5, 2951-2955. <http://journalppw.com>

6. Ilkhomjon Makhmudov, Navruz Kurbonovich Murodov, Azizbek Ilkhomjon o'g'li Ernazarov, Uktam Temirovich Jovliev, Musayev Sharof Mamarajabovich, Adkham Rajabov, Bobur Ulug'bekov, Shokhrukh Ustemirov. The Current State Of Irrigation Networks And Their Use In The Water Sector Of The Republic Of Uzbekistan. Journal of Positive School Psychology 2022, Vol. 6, No. 5, 2947-2950. <http://journalppw.com>

7. Ilkhomjon Makhmudov, Mahmudova Dildora Ernazarovna, Aliev Mahmud Kuvatovich, Abdullaev Akhror Zhakhbarovich, Kamalova Saodat Nigmatjanovna, Musayev Sharof Mamarajabovich, Boboyorov Bekhruz Ixtiyor ug'li . Analysis Of Improved Methods For Determining Last Generations Of Pesticides In Water Water. Journal of Positive School Psychology 2022, Vol. 6, No. 5, 2926-2933. <http://journalppw.com>

8. Ilkhomjon Makhmudov, Navruz Kurbonovich Murodov, Akmal Mirzaev, Uktam Temirovich Jovliev, Umidjon Abdusamadovich Sadiev, Musayev Sharof Mamarajabovich, Adkham Rajabov, Jasur Juraevich Narziev, Muzaffar Ro'ziev. Probability-Statistical Model Of Reliability And Efficiency Of Irrigation Channels. Journal of Positive School Psychology 2022, Vol. 6, No. 5, 2956-2960. <http://journalppw.com>

9. Ilkhomjon Makhmudov, Paluanov Daniyar, Umidjon Abdusamadovich Sadiev. TECHNICAL SOLUTIONS TO ENSURE THE SAFETY OF OPERATING HYDRAULIC ENGINEERING CONSTRUCTIONS. ASEAN Journal on Science & Technology for Development. Vol 39, No 4, 2022, 189-191 189/ DOI 10.5281/zenodo.6583860

10. Ergash Kazakov, Uktam Jovliev, Gulomzhon Yakubov. Extension of tubular water discharge limitations with water flow extinguishers. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 8, ISSUE 12, DECEMBER 2019 ISSN 2277-8616. <https://www.ijstr.org/final-print/dec2019/Extension-Of-Tubular-Water-Discharge-Limitations-With-Water-Flow-Extinguishers.pdf>

11. Ilkhomjon Makhmudov, Daniyar Jumamuratov, Aybek Seytov, UmidjonSadiev, Uktam Jovliev, Jonibek Shonazarov, Oybek Muminov, Muzaffar Ruziev, Muxtorbek Yusupov. Mathematical Models Of Typical Elements Of Water Management Systems. Journal of Positive School Psychology 2022, Vol. 6, No. 6, 6871-6877. <http://journalppw.com>